

**LAPORAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**INTRODUKSI PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN MITIGASI
BENCANA DI DAERAH PESISIR PADA GENERASI Z**

**OLEH:
TEAM P2M
FAKULTAS PERIKANAN DAN IMU KELAUTAN**

**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
2025**

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan tingkat kerentanan bencana pesisir yang tinggi. Berbagai fenomena seperti abrasi pantai, banjir rob, kenaikan muka air laut, dan gelombang ekstrem semakin sering terjadi akibat perubahan iklim global. Wilayah pesisir Sulawesi Utara, termasuk Kabupaten Minahasa Utara, merupakan daerah yang secara geografis berhadapan langsung dengan laut terbuka sehingga memiliki risiko kebencanaan pesisir yang signifikan.

Desa Darunu di Kecamatan Wori merupakan salah satu desa pesisir yang memiliki ekosistem mangrove, kawasan permukiman pantai, serta aktivitas masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut. Namun, tingkat pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pentingnya pelestarian lingkungan pesisir dan mitigasi bencana masih perlu ditingkatkan. Upaya edukasi sejak dini menjadi kunci dalam membangun masyarakat pesisir yang tangguh terhadap bencana.

Generasi Z dikenal sebagai generasi yang akrab dengan teknologi, visual, dan pendekatan pembelajaran interaktif. Oleh karena itu, strategi pengabdian kepada masyarakat yang menyoar Generasi Z perlu disesuaikan dengan karakteristik tersebut. Pendidikan lingkungan dan mitigasi bencana yang dikemas secara kreatif dan partisipatif diharapkan mampu membentuk sikap peduli lingkungan dan kesiapsiagaan bencana sejak usia sekolah.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep pelestarian lingkungan pesisir dan mitigasi bencana kepada Generasi Z di Desa Darunu sebagai bagian dari upaya penguatan ketahanan masyarakat pesisir berbasis pendidikan.

1.2. Landasan Kegiatan

1. Tri Dharma perguruan tinggi, yang terdiri dari pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat
2. Program kerja Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Sam Ratulangi.

1.3. Dasar Pemikiran.

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsrat perlu mengadakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berhubungan dengan pelestarian dan mitigasi bencana pada usia dini yakni generasi Z.

Sesuai dengan Tri Dharma Pendidikan perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai garda terdepan yang dapat membawa masyarakat menuju ke arah kehidupan yang lebih layak, oleh karena itu sangat penting diselenggarakannya pengabdian pada masyarakat. Sehingga dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan meningkatnya pemahaman mengenai kelestarian lingkungan pesisir.

Desa Darunu merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Wori yang terletak kira-kira 12 km ke arah ibu kota Kecamatan Wori. Desa Darunu mempunyai luas wilayah kurang lebih 550 hektar, dengan luas lahan pertanian/Perkebunan kurang lebih 350 hektar dan selebihnya Adalah Kawasan hutan bakau, hutan lindung dan pemukiman penduduk.

2. TUJUAN DAN SASARAN

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mengintroduksi konsep pelestarian lingkungan pesisir dan mitigasi bencana kepada Generasi Z di Desa Darunu sebagai bagian dari upaya penguatan ketahanan masyarakat pesisir berbasis pendidikan.

3. METODE PELAKSANAAN

3.1 Lokasi dan Waktu Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Darunu, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, pada tanggal 6 November 2025. Lokasi ini dipilih karena merupakan wilayah pesisir dengan potensi sumber daya laut yang tinggi serta memiliki tingkat kerentanan terhadap bencana pesisir.

3.2 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan adalah Generasi Z yang terdiri dari 35 siswa usia sekolah dasar dan menengah pertama, serta didampingi oleh 5 orang guru pendamping. Keterlibatan guru bertujuan untuk memperkuat keberlanjutan edukasi lingkungan dan mitigasi bencana di lingkungan sekolah.

3.3 Metode dan Tahapan Kegiatan

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi:

1. Penyuluhan Interaktif

Materi penyuluhan mencakup pengenalan lingkungan pesisir, fungsi ekosistem mangrove, jenis-jenis bencana pesisir, serta perilaku ramah lingkungan sebagai upaya mitigasi bencana.

2. Diskusi dan Tanya Jawab

Diskusi dilakukan untuk menggali pemahaman awal peserta serta memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pendapat dan pengalaman terkait lingkungan pesisir.

3. Permainan Edukatif dan Aktivitas Kreatif

Kegiatan mewarnai gambar bertema pesisir, simulasi sederhana mitigasi bencana, dan permainan kelompok digunakan untuk meningkatkan daya tarik dan pemahaman peserta.

4. Evaluasi Partisipatif

Evaluasi dilakukan melalui observasi tingkat partisipasi, respon peserta, serta kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali materi yang telah diterima.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memiliki antusiasme yang tinggi terhadap seluruh rangkaian kegiatan. Generasi Z sebagai peserta utama mampu memahami konsep dasar pelestarian lingkungan pesisir dan mitigasi bencana melalui pendekatan visual dan permainan edukatif.

Peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai peran mangrove dalam melindungi pantai dari abrasi dan gelombang, serta pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pesisir. Selain itu, peserta mulai memahami bahwa perilaku sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga vegetasi pantai merupakan bagian dari upaya mitigasi bencana.

Keterlibatan guru pendamping memperkuat proses transfer pengetahuan dan membuka peluang integrasi materi pelestarian pesisir dan mitigasi bencana dalam kegiatan pembelajaran sekolah. Pendekatan partisipatif terbukti efektif dalam membangun

kesadaran lingkungan pada Generasi Z yang cenderung menyukai aktivitas interaktif dan visual.

Hasil ini sejalan dengan konsep pendidikan kebencanaan berbasis masyarakat yang menekankan pentingnya edukasi sejak usia dini sebagai fondasi ketangguhan bencana jangka panjang.

5. INDIKATOR CAPAIAN

5.1 Indikator Capaian

- Jumlah peserta kegiatan: 35 siswa Generasi Z
- Guru pendamping: 5 orang
- Tingkat partisipasi: sangat tinggi
- Peningkatan pemahaman peserta terhadap:
 - Pelestarian lingkungan pesisir
 - Jenis dan dampak bencana pesisir
 - Perilaku mitigasi bencana sederhana

6. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema introduksi pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana di daerah pesisir pada Generasi Z di Desa Darunu telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif. Pendekatan edukatif berbasis partisipasi dan aktivitas kreatif terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran lingkungan pada peserta.

Program ini berkontribusi dalam membangun kesiapsiagaan bencana sejak usia dini serta memperkuat peran pendidikan lingkungan sebagai bagian dari mitigasi bencana pesisir. Kegiatan serupa direkomendasikan untuk dilaksanakan secara berkelanjutan dan direplikasi di wilayah pesisir lainnya.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada FPIK Unsrat, Kadis Pendidikan Minahasa Utara, Camat Wori, Kepala desa dan staff Desa Darunu, pihak sekolah, serta seluruh peserta yang telah mendukung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Lampiran 1. Daftar Hadir peserta:

ABSEN P2M di Desa DARUNU

6 NOVEMBER 2025

No	NAMA	TANDA TANGAN
1	Stevly Wulur	1.
2	Penny Purba	2.
3	Lusia Manu	3.
4	Grace Sanger	4.
5	Yerly Dotulong	5.
6	Deislie R. H. Kumampung	6.
7	Helen J. Lohoo	7.
8	Jety K. Rangan	8.
9	Anneke V. Lohoo	9.
10	Joice Rumpur	10.
11	Lena Damongdala	11.
12	Chatrien Sinjal	12.
13	Sipriana S. Tumembawa	13.
14	Diane Kusen	14.
15	Rosita Lintang	15.
16	K.W.A. MASENGI	16.
17	Kchel F Mandang	17.
18	FANNY SICOOTY	18.
19	Calvin Sondak	19.
20	Jane Manuaja	20.
21	James J.H. Paulus	21.
22	Jeffrie F. Maholennang	22.
23	Norie P.L. Pangemanan	23.
24	Josepa Tety Kaparang	24.
25	Ping Astony Angmalisang	25.

No	NAMA	TANDA TANGAN
26	Caroline P. Paruntu	26
27	Iudra J. S. Indro	27
28	Stephanus V. Mandagi	28.
29	D. S. J. Paramo	29
30	Natalie D. Rumampuk	30
31	Alfred Luasunamp	31
32	Kurniati Kemer	32.
33	Joudy R. R. Sangari	33.
34	Florence V. Longdong	34.
35	Nurmeilita Taher	35
36	Joyce Palenewen	36.
37	Grace O. Tambani	37.
38	Swenekhe S. Dirand	38
39	Srie J. Sondok	39
40	Steelma Rantung	40
41	Feny Mentang	41.
42	Vivanda Modaso	42.
43	Patrice Kalang	43
44	Haffry Dien	44
45	John L. T	45.
46	Nickson JK	46
47	Esther D. Angkouw	47
48	Lefrand Maroppo	48.
49	Lawrence J. L. Luningas	49
50	Saudan Tilacar	50
51	Ridwan Casabuda	51
52	Billy Th. Wasey	52.

No	NAMA	TANDA TANGAN
53	Celistan Kalesaran	53
54	Suzanne L Urdap	54
55	Jeggy Vhudeng	55
56	Reni Kreckhoff	56
57	Inneke FM Rumengan	57
58	Jenli pongoh	58
59	Veibe Warau	59
60	Antonius Rumengan	

Lampiran 2. Foto-foto kegiatan

